

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14834008>

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ КЕРАТИТОВ

К.м.н. доцент, **Бобобев С.А**

заведующей кафедрой офтальмологии Самаркандского медицинского
университета

Актуальность проблемы. Герпетическая инфекция является одной из наиболее распространенных скрыто протекающих вирусных инфекций. Как признано во всем мире, вирус герпеса является наиболее частой причиной поражения роговицы (Каспаров А.А., 1994; Майчук Ю.Ф., 2000; Falcon M.G., 1987; Martines M.J. et al., 1997; Sharma A., Shimeld C., 1997 и др.). Герпес роговицы среди взрослых по разным источникам составляет 20-75 %, а среди детей 70-80 % от числа всех воспалительных заболеваний роговицы (Акберова С.И., 1999; Chong E.M. et al., 2004). Общее число больных герпетическим кератитом в нашей стране ежегодно превосходит 300.000 (Каспаров А.А., 1994; Майчук Ю.Ф., 1997). Рецидивы заболевания наблюдаются у 33 % больных после перенесенного впервые герпетического кератита, вероятность повторных обострений после первого рецидива достигает 50 % (Каспаров А.А., 1994, 2004). В структуре слепоты вследствие поражения роговицы (так называемой роговичной или корнеальной слепоты) герпетические кератиты прочно занимают первое место (Каспаров А.А., 2002, 2004; Майчук Ю.Ф. с соавт. 1990). Отличаясь тяжелым рецидивирующим течением, герпетические кератиты нередко приводят к значительному нарушению зрительных функций, длительной временной или стойкой утрате трудоспособности. Широкое распространение, рецидивирующее течение, неблагоприятные исходы герпетического кератита заставляют офтальмологов искать пути лечения этого заболевания. Несмотря на большое количество предложенных в последние годы противовирусных препаратов, лечение этого заболевания остается трудной задачей. Примерно в 30-35 % случаев герпетического кератита отмечается резистентность к лучшим противовирусным средствам (Каспаров А.А., 1994, 2004). В связи с этим актуальным является поиск новых эффективных методов лечения герпетического кератита. В современном представлении герпетические кератиты являются системным вирусиндуцированным иммунопатологическим заболеванием (Н.С. Зайцева, 1981; А.А.Каспаров, 1994; Ю.Ф. Майчук, 1997;

Thomas J., Rouse B.T., 1997; Thomas J. M.D., 2001). При нарушении функций иммунной системы вирус может ускользать от действия иммунных факторов, причем эти нарушения может вызывать сам вирус (Покровский В.И. с соавт., 1993). В ряде случаев герпетическая инфекция принимает затяжное течение и плохо поддается традиционным методам лечения. В последнее время значительно повысился интерес к немедикаментозным средствам лечения, которые могут существенно понизить фармакологическую нагрузку на пациента, при этом активно воздействовать на патологический процесс и способствовать улучшению функционального состояния различных органов и систем (Нероев В.В. с соавт., 2003). К таким методам относится озонотерапия - современный, высокоэффективный и экономически выгодный метод лечения, характеризующийся хорошей переносимостью и малым количеством противопоказаний. Известно, что озон обладает вируцидным, бактерицидным, иммунокорректирующим, антиоксидантным эффектом, а также способностью улучшать реологические свойства крови, микроциркуляцию, регенерацию (Бояринов Г.А. с соавт., 1992, 1999; Корнилова Г.В., 1992; Зуев В.М., 1995; Давыдкин Н.Ф. с соавт., 1998; Змызгова А.В., Максимов В.А., 2003; Контрощикова К.Н., 1998, 2003, 2004; Перетяган С.П., 2003; Klug W., Knoch H.C., 1991; Riva Sanseverino E., 1991; Wells K.N. et al., 1991 и др.). Опыт применения озона в офтальмологии позволяет сделать вывод об эффективности озонотерапии при ряде глазных заболеваний (Гундорова Р.А. с соавт., 1996; Борзенко С.А. с соавт., 1998; Лапина И.М., Синельщикова И.В., 1998; Нероев В.В. с соавт., 2003). Однако не изучены патофизиологические механизмы лечебного действия озона при герпетических кератитах в зависимости от тяжести заболевания, длительности анамнеза. Нет данных о влиянии озонотерапии на состоянии иммунологической реактивности, ПОЛ и антиоксидантной системы организма в зависимости от дозировки и кратности введения.

Цель – изучить эффективность озонотерапии у больных с герпетическим кератитом на фоне традиционной медикаментозной противовирусной лечения.

Материал и методы. Нами было произведено лечение больных с герпетическим кератитом на базе глазного отделения многопрофильной клинике СамГМУ. Больных положили на стационар по направлению поликлиник города Самарканд. Клиническое лечение больных проводилось за период 2024 года. В глазном отделении СамГосМу нами было обследовано 20 больных (20 глаз) с различными формами герпетического кератита. Распределение больных по полу было следующим: женщин было 12 человек (60%), мужчин – 8 (40%). Нами было в зависимости от метода лечения пациенты разделены на 2 группы. 1 – группа основная 10 больных которые получили на фоне традиционные лечения

получили озонотерапия. 2 – группа 10 (10 глаз) больных которым было проведено только традиционное медикаментозное лечения. К традиционным методам лечения герпетического кератита относилось: противовирусное лечения в виде глазных гелях «Вирган» 4 раза в день, а также общее противовирусное препараты «ацикловир 400 мг» по 1 таблетки 4 раза в течение 5 дней, антибиотики в виде глазне капли Апдропс по 2 капли 4 раз в день, нетероидное противовоспалительне капли Броксинак 1 раз в день, а также корнеопротектор Корнерогел 3 раза в день, на ночь больным назначено антигистаминное препарат Диазалин. Озонотерапию больные получали на аппарате "Медозон О-1" в виде внутривенного капельного введения 1 раз в день курс лечения составила 7 дней озонированного физиологического раствора (доза озона в каждом конкретном случае подбиралась индивидуально и варьировала от 4 до 8 мг/л). А также больным закапали раствор Озона по 2 капли 4 раза в день. Всем больным проводили следующие общие офтальмологические методы обследования: визиометрию (по таблицу Головина Свцева), биомикроскопию (на аппарате ФРГ) произведено флуоресинетное диагностика роговой оболочки. Определяли чувствительность роговой оболочки методом Алгизометрия. Рефракцию роговице на кератометре.

Результаты. Эффективность лечения нами было изучено по следившем признакам: острота зрения, инфильтрт на роговой оболочки. Эпителизация поверхность роговой оболочки. Улучшения чувствительность роговой оболочки, а также улучшения прозрачности прозрачности. При из учения остроты зрения у обеих групп больных была отмеченно резкое понижения зрения у обоих групп больных. Острота зрения у первое группе больных варьировала от 0,04 до 0,6 в среднем она сставила $0,1 \pm 0,04$ в начале лечения через 10 дней от начало лечения она в среднем составляла 0,3 и 0,08. Через месяц она в среднем сотовляла $0,42 \pm 0,08$. А у боьных которые получили только традиционное лечения острота зрения до лечения варьировала от 0,03 до 0,5 в среднем она составляла $0,15 \pm 0,06$. Через 10 дней от начло лечения она в среднем составляла $0,28 \pm 0,08$. Через месяц от начало лечения она в среднем составила $0,35 \pm 0,08 - 0,07$. Улучшения остроты зрения на наш взгляд видимо связанно с уменьшением отека роговой оболочки, а также улучшения прозрачности прозрачность роговицы. При применения озонотерапия острота зрения по сравнению с больным которые не получили озонотерапия несколько лучше, это видимо связано с улучшением питания роговой оболочки за счет оксегенации. Показатели исходной остроты зрения у больных отличались значительной вариабельностью, что свидетельствовало о различной степени вовлечения в патологический процесс роговицы. Отмечалось достоверное улучшение остроты зрения в группе

больных с герпетическим кератитом, получавших традиционное консервативное лечение а также группа больных получившие традиционные медикаментозное лечения в сочетании озонотерапия. Однако надо отметить что этот показатель лучше сохраняется и долго держится у групп больных получившие озонотерапия. Начальные признаки эпителизации у больных получившие озонотерапия начиналось с 7 го дня от начало лечения и она составила у 6 больных (60%). Через 10 дней эпителизация у 4 больных (40%). Средний срок эпителизации роговицы больных составил 9,15 дней. Эффективность лечения оценена так: полное выздоровление - у 7 больных (70%), улучшение - у 3 (30%). Начальные признаки эпителизации роговицы у больных которые получили традиционная медикаментозная лечения в течение первой недели наблюдали у 4 больных (40%), на 2-й недели, у 4 (40%) – на 3-й недели у 2 больных (20%) лечения. Средний срок полной эпителизации роговицы – 14,2 дня. Эффективность лечения оценена следующим образом: выздоровление у 4 больных (40%), улучшение – у 6 больных (60%). Нами было изучено срок восстановления чувствительность роговой оболочки методом алгизометрия.

Было установлено восстановления чувствительность у 1 группе больных на 10 день и в среднем она составила 15 дней. Больные 2 группы начальные признаки чувствительности роговой оболочки появилось с 15 го дня и в среднем составила 20 дней. Улучшения чувствительности роговой оболочки при использования озона терапии по сравнению с традиционным медикаментозным терапии на наш взгляд связано с рассасыванием инфильтрата и отека роговой оболочки который приводит к освобождения нервной окончании за счет ослабления сдавления последнего. Инфильтраты на роговой оболочки начали рассасывается у больных 1ой группы с 5 го дня и заканчивались на 20 день. И среднем составляла $15 \pm 0,08$. У больных 2ой группы начало рассасывания инфильтрата было на 8 день и длилось до месяца и в среднем составила $21 \pm 0,08$ день. Быстрое рассасывания инфильтрата при использования озонотерапии видимо связано с атомарном кислородном которое имеется в составе озона и является сильным окислителем, обладающим противовоспалительным, анитибактериальным, антивирусным эффектом. Таким образом, достигнутый эффект после сочетанного применения консервативного лечения с озонотерапией сохраняется более 6 мес. Применение озонотерапии усиливает эффект консервативного лечения, способствуя более быстрому рассасыванию инфильтрата на роговице.

Заключение. Комплексное применение традиционного медикаментозного лечения герпетического кератита в сочетании с озонотерапией способствует повышению эффективности лечения, улучшению клинических показателей и отсутствию рецидивов заболевания более продолжительный срок по сравнению со стандартной консервативной терапией.

Список литературы:

1. Кадирова А, Юсупов А, Бобоев С. Интраокулярная коррекция миопии высокой степени. *Каталог монографий*. 2023;(1):1-104.
2. Юсупов АА, Хамракулов СБ, Бобоев СА. КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННОЙ АНИЗОМЕТРОПИЧЕСКОЙ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКИЧНЫХ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ. *Advanced Ophthalmology*. 2023;1(1):187-190. doi:10.57231/j.ao.2023.1.1.044
3. Абдурахманович БС, Абдуазизович ЮА. МИКРОИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕФРАКТЕРНОЙ ГЛАУКОМЫ. *Advanced Ophthalmology*. Published online April 19, 2023. Accessed February 2, 2025. <https://journals.scinnovations.uz/index.php/ao/article/view/536>
4. А.т А, Жа Р, А.а Ю, И.н Я. ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ В ГОРОДЕ САМАРКАНД. *Экономика и социум*. 2024;(4-1 (119)):758-761.
5. Бабаев СА, Кадирова АМ, Хамракулов СБ. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДНЕКАМЕРНЫХ ФАКИЧНЫХ ИОЛ ПРИ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ. *GOLDEN BRAIN*. 2024;2(1):329-335.
6. Абдурахманович БС, Муратовна КА. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕНСЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНОЙ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ. *Advanced Ophthalmology*. Published online April 19, 2023. Accessed February 2, 2025. <https://journals.scinnovations.uz/index.php/ao/article/view/535>
7. З ЖД, А БС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭНДОТЕЛИНА-1 И Д-ДИМЕРОВ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):300-307.
8. З ЖД, А БС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 3-4 СТАДИЯМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ АНГИОРЕТИНОПАТИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):308-315.
9. Юсупов А, Василенко А, Юсупова Н. Результаты хирургической коррекции высокой анизометропии у больных с косоглазием. *Журнал проблемы биологии и медицины*. 2018;(4 (104)):135-136.
10. Жалалова Д, Норматова Н, Бобоев С. Фенофибраты в лечении диабетической офтальмопатии. *Каталог монографий*. 2023;(1):2-120.

11. Косимов РЭ, Бобоев СА, Кадирова АМ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО РАСХОДЯЩЕГОСЯ КОСОГЛАЗИЯ У ДЕТЕЙ. *Advanced Ophthalmology*. 2023;1(1):128-131. doi:10.57231/j.ao.2023.1.1.030
12. Abdurakhmanovich BS, Botirovich KS, Sadullaevich RS. CORRECTION OF ANISOMETROPIA BY PHAKIC INTRAOCULAR LENSES IN PATIENTS WITH CONGENITAL MYOPIA. *World Bulletin of Public Health*. 2024;33:98-100.
13. S.A. Boboev, Boboev SS, Khamrakulov SB, Abdullaeva DA. EFFICACY AND SAFETY OF DIODE-LASER TRANSSCLERAL CYCLOPHOTOCOAGULATION IN THE TREATMENT OF REFRACTORY GLAUCOMA. *World Bulletin of Public Health*. 2022;10:35-37.
14. S.a B, S.s B, S K, D.r A. Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation in Combination with Anti-Vegf Therapy in Patients with Neovascular Glaucoma. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*. 2024;2(5):149-155.
15. Tolibovich AA, Alimjanovich RJ, Abduazizovich YA, Shavkatjonovna XM. OFTALMOLOGIK YORDAM XOLATI VA UNI DIABETIK RETINOPATIYA BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA TAKOMILLASHTIRISH (ADABIYOT SHARHI). *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*. 2023;8(4). Accessed February 2, 2025. <https://tadqiqot.uz/index.php/biomedicine/article/view/8258>
16. Kadirova A, Boboev S, Khamidova F, Sobirova D, Khamrakulov S. PERIPHERAL PREVENTIVE LASER COAGULATION OF THE RETINA IN PATIENTS WITH HIGH DEGREE MYOPIA. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023;10(2S):3932-3940. doi:10.17762/sfs.v10i2S.1716
17. Erkinovich KR. SURGICAL TREATMENT OF JOINT HORIZONTAL STRABISMUS. *World Bulletin of Public Health*. 2022;10:173-178.